

Νέος Παιδαγωγός

online

Το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα.

2020–2021: Εικόνες από Ελληνικά Σχολεία

ΑΘανασάκειο Νηπιαγωγείο Θηλέων Πορταριάς – το πρώτο
πανελλαδικά δημόσιο Νηπιαγωγείο

Διαδικτυακή έκδοση

<http://neospaidagogos.online>

26ο Τεύχος, Σεπτέμβριος 2021

I.S.S.N.: 2241–6781

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Είναι το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα

ΣΤΟΧΟΙ:

Η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες του νέου παιδαγωγού.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Στόχος η έκδοση 4 τευχών το ακαδημαϊκό έτος.

Η έκδοση θα καθυστερεί ωστόσο σχηματιστεί τεύχος με ικανοποιητική ύλη, διασπαρμένη σε πολλές θεματικές περιοχές του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:

<http://neospaidagogos.online/committees.html>

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ:

Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο:

<http://neospaidagogos.online/archives.html>

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

<http://neospaidagogos.online/committees.html>

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμανατίδης Νικόλαος, Βαρρά Ευγενία, Γούσιας Φώτιος, Μαρκαντώνης Χρήστος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Μουλά Ευαγγελία, Παντίδου Γεωργία, Παπαναστασίου Ασπασία, Σαρρής Δημήτριος, Σιγάλα Ζαμπέτα, Τύρου Ιωάννα, Φελούκα Βασιλική, Φρέντζου Μαίρη, Χαλκιοπούλου Παρασκευή

Επικοινωνία

e-Mail: periodiko@neospaidagogos.online

Ιστοσελίδα: <http://neospaidagogos.online>

Εξώφυλλο:

Arinela Kociko, <http://www.arinela.com>

Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων: Πρότυπο σενάριο εξ' αποστάσεως διδασκαλίας

Γιωτόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.84, M.Ed., M.Sc., PhD(c)

Σιάρκας Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.84, M.Sc.

Σιάρκα Ιφιγένεια, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, M.Sc.

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πρότυπο σενάριο για εξ' αποστάσεως διδασκαλία. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β' Τάξης ΕΠΑΛ, του Τάξης ΕΠΑΛ, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και αφορά στις συνδεσμολογίες αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα. Πρόκειται για δίωρη διδακτική παρέμβαση που αντιστοιχεί σε μία ώρα σύγχρονης εκπαίδευσης και σε μία ώρα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Στο παρόν σενάριο της σύγχρονης εκπαίδευσης γίνεται χρήση της πλατφόρμας webex που διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η ασύγχρονη εκπαίδευση υλοποιείται από την πλατφόρμα του sch.gr. Μέσα από τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Tina (Tina-TI V9) και εκπαιδευτικού υλικού (photodentro.edu.gr) επιχειρείται η διάδραση και η συνεργασία τόσο μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, όσο και των μαθητών μεταξύ τους. Το παρόν σενάριο στηρίχθηκε στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω του covid-19 και της μετατόπισης της διδασκαλίας από το φυσικό χώρο της τάξης σε αυτόν της ψηφιακής αίθουσας. Μελλοντική έρευνα θα περιλαμβάνει την εφαρμογή του στην ψηφιακή τάξη και την περαιτέρω διερεύνηση των στόχων που έχουν τεθεί προς υλοποίηση.

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, ασύγχρονη, σύγχρονη, eclass, εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Resistors in Series and Parallel: Standard distance learning scenario

Giotopoulos Georgios, Secondary Teacher, M.Ed., M.Sc., PhD (c)

Siarkas Panagiotis Secondary Teacher, M.Sc.

Siarka Ifigeneia, Secondary Teacher, M.Sc.

Summary

This paper presents a standard scenario for distance learning. This scenario is addressed to students of the 2nd Grade of vocational senior high school, in the field of Electrical Engineering, Electronics and Automation and concerns the connections of resistors in series and in parallel. This is a two-hour teaching intervention that corresponds to one hour of synchronous and one hour of asynchronous learning. In the current scenario of synchronous learning, the webex platform available from the Ministry of Education and Religions is used, while asynchronous learning is implemented by the platform of sch.gr. Through the use of the educational software Tina (Tina-TI V9) and educational material by photodentro.edu.gr the interaction and cooperation between the teacher and

the students, as well as the students with each other is attempted. This scenario was based on the experience gained during the confinement due to covid-19 and the shift of teaching from the physical space of the classroom to that of the digital room. Future research will include its application in the digital classroom and further investigation of the objectives that were set will be implemented.

Key-Words: Education, asynchronous, synchronous, eclass, distance learning

Εισαγωγή

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η -δίχως προηγούμενο- μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση παγκοσμίως θα μπορούσε να επιφέρει μόνιμες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο (θα) πραγματοποιείται η εκπαίδευση από τώρα και στο εξής (Lockee, 2021). Επίσης, τα παιδιά και οι έφηβοι (ηλικίας από 8 έως 18 ετών) έδειξαν συναισθηματικές και συμπεριφορικές μεταβολές κατά τη διάρκεια του κατ' οίκον περιορισμού τους (lockdown) (Pizarro-Ruiz & Ordóñez-Cambor, 2021).

Υποστηρίζεται ότι το lockdown μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μεγάλο κοινωνικό πείραμα μιας ξαφνικής και απότομης αλλαγής τόσο στον εργασιακό όσο και στον κοινωνικό τομέα της ζωής, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μοναδικό στην ιστορία. Για τους επιστήμονες το lockdown συνεπάγεται κυρίως με τη μετάβαση τους από το χώρο εργασίας τους στο χώρο του σπιτιού, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ευελιξία τους όσον αφορά στο ωράριο της εργασίμης ημέρας (Raabe et al., 2020). Σοβαρές αλλαγές έγιναν ακόμη και στην υλικοτεχνική υποδομή που αφορούσε στην υποστήριξη των μαθητών μέσω της δημιουργίας ψηφιακών τάξεων και στην κατακόρυφη αύξηση της χρήσης του διαδικτύου τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές (Favale et al., 2020).

Ο COVID-19 επέβαλε την υιοθέτηση μικτής μάθησης (σύγχρονης και ασύγχρονης) σε όλο τον κόσμο. Η ανάγκη περιορισμού της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης για τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης οδήγησε σε πλήρες lockdown το σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η μικτή μάθηση είναι ένα σχετικά καινούργιο μοντέλο διδασκαλίας που συνδυάζει παραδοσιακά και μοντέρνα μοντέλα μάθησης και όπου οι ψηφιακές μέθοδοι διδασκαλίας των μαθητών δεν αντικαθιστούν εντελώς τους τρόπους με τους οποίους οι παραδοσιακοί δάσκαλοι συνήθιζαν να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με την κατανόηση των μικτών μοντέλων μάθησης και την εφαρμογή τους σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Με την ανάπτυξη αυτών των μικτών μοντέλων μάθησης, υπήρξαν επίσης πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με τους διαφορετικούς τρόπους αποδοχής και εφαρμογής αυτών των μαθησιακών μοντέλων (Adel & Dayan, 2021).

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση που κατέστη αναγκαία λόγω του covid-19 απέτρεψε την δια ζώσης επαφή και συνεπώς την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων στην πλειοψηφία των ειδικοτήτων της θετικής κατεύθυνσης. Το ερώτημα που

παραμένει είναι «πώς μπορούμε να κάνουμε τους μαθητές να βιώσουν πρακτικές επιστημονικές διαδικασίες χωρίς ένα πλήρως εξοπλισμένο και υποστηριζόμενο εργαστήριο διδασκαλίας» (Caruana et al., 2020).

Η εικονική πραγματικότητα (VR) προβλέπεται να δημιουργήσει μια αλλαγή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά υπάρχουν ελάχιστα εμπειρικά στοιχεία για την εκπαιδευτική αξία της. Παρόλο που οι φοιτητές φαίνονται να είναι παρόντες κατά την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας (VR), δείχνουν να μαθαίνουν λιγότερο καθώς οδηγούνται σε υπερφόρτωση και αποσπάται εν τέλει η προσοχή τους χωρίς να υπάρχει επίτευξη στην οικοδόμηση σχετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων (Makransky et al., 2019).

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους Perevalova et al. (2020) «η ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία διαδικτυακών προγραμμάτων και εφαρμογών όπως το Quizlet, Learning Apps, Wiser.me, WordSift, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους» τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα - ανάλογα με την εφαρμογή - γεγονός που θα ενισχύσει επιπλέον τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Το σενάριο διδασκαλίας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σενάριο εξ' αποστάσεως διδασκαλίας διάρκειας 2 διδακτικών ωρών (1 ώρα σύγχρονη εκπαίδευση και 1 ώρα ασύγχρονη εκπαίδευση). Το περιεχόμενο του σεναρίου αφορά στο γνωστικό αντικείμενο «Συνδεσμολογίες με αντιστάσεις» του μαθήματος Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) της Β' Τάξης ΕΠΑΛ, του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (διδασκτικοί στόχοι) καθορίζονται ως εξής:

Σε επίπεδο γνώσεων: Να αναγνωρίζουν το είδος της συνδεσμολογίας. Να υπολογίζουν την ολική αντίσταση και τις τάσεις και εντάσεις ρεύματος για κάθε ηλεκτρική αντίσταση.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να σχεδιάζουν συνδεσμολογίες αντιστάσεων. Να χρησιμοποιούν το λογισμικό εικονικού εργαστηρίου για τη σχεδίαση συνδεσμολογίες με ηλεκτρικές αντιστάσεις. Να επαληθεύουν τις τιμές τάσης και έντασης για κάθε αντίσταση στο λογισμικό του εικονικού εργαστηρίου

Σε επίπεδο στάσεων (Μεταγνωστική Φάση): Να ενθαρρύνονται οι μαθητές στον έλεγχο κυκλωμάτων σε εικονικό εργαστήριο. Να συνεργάζονται μεταξύ τους και να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο.

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις για το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας αφορούν τους κανόνες Kirchhoff) τον νόμο του Ohm και στη χρήση του εικονικού εργαστηρίου Tina

Σύντομη Περιγραφή Σεναρίου:

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά το δεύτερο κεφάλαιο της οριζόμενης διδαχθείσας ύλης για το μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας. Θα παρουσιαστούν οι τρόποι συνδεσμολογίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων. Θα γίνει ανάλυση των κυκλωμάτων με συνδεσμολογίες αντιστάσεων για υπολογισμό ολικής αντίστασης, τάσεων και εντάσεων των ηλεκτρικών ρευμάτων. Θα γίνει χρήση του λογισμικού εικονικού εργαστηρίου Tina για σχεδίαση κυκλωμάτων με όλες τις συνδεσμολογίες αντιστάσεων και θα επαληθευθούν οι τιμές αντιστάσεων, τάσεων και εντάσεων με χρησιμοποίηση των κατάλληλων οργάνων μέτρησης.

Εικόνα 1. Βασική ροή του σεναρίου

Η σύγχρονη εκπαίδευση θα είναι διάρκειας 45 λεπτών και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ασύγχρονη εκπαίδευση θα είναι διάρκειας 45 λεπτών και θα υλοποιηθεί από την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class που υποστηρίζεται από το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο.

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία/μέσα

Τα εργαλεία/μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex είναι η συνομιλία (chat) ο διαμοιρασμός περιεχομένου (παρουσιάσεις, έγγραφα, διαδίκτυο), η δημοσκόπηση (polling) και η χρήση κάμερας και μικροφώνου για άμεση και διαδραστική επικοινωνία. Ο ρόλος τους εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος καθώς θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και θα είναι υποστηρικτικός ως προς την αμεσότητα της επικοινωνίας, την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την επίλυση αποριών και το σωστό συντονισμό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί.

Τα ασύγχρονα εργαλεία/μέσα που παρέχονται μέσω του e-class αφορούν στα έγγραφα, στις ασκήσεις, στους σχετικούς υπερσυνδέσμους και την ανάθεση εργασιών. Ο εκπαιδευτικός ενισχύει θετικά τους μαθητές μέσα από τις συζητήσεις (forum) ή/και την αποστολή μηνυμάτων μέσα από την πλατφόρμα.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αφορά στην ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας παρέχεται ευελιξία στους μαθητές για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της μάθησης τους σε χρόνο και ρυθμό που τους εξυπηρετεί.

Ο χρονοπρογραμματισμός και η περιγραφή των φάσεων και των δραστηριοτήτων (Πίνακας 1) αποτελεί το πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης τόσο σε σύγχρονο όσο και σε ασύγχρονο τρόπο.

A/A	Χρονική Διάρκεια	Δραστηριότητες	Περιγραφή	Εκπαιδευτικά Μέσα
	Σύγχρονη 5'	Ενημέρωση για το μάθημα	Αναφορά στα ηλεκτρικά μεγέθη τάση, ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και η ηλεκτρική αντίσταση. Περιγραφή των τρόπων συνδεσμολογίας αντιστάσεων: σε σειρά, παράλληλης και μικτής συνδεσμολογίας αντιστάσεων. Χρησιμοποίηση του εικονικού εργαστηρίου Tina, σχεδίαση κυκλωμάτων	Webex: Chat, Μικρόφωνο, Κάμερα

			<p>ενσυρμάτωσης, έλεγχος λειτουργία τους και τιμών τάσεων και εντάσεων.</p> <p>Η επόμενη θεματική ενότητα αναφέρεται στις συνδέσεις των ηλεκτρικών πηγών.</p>	
Σύγχρονη 5'	<p>Δραστηριότητες διδασκαλίας: Εισήγηση</p> <p>Παρουσίαση</p>	<p>Παρουσιάζονται τρεις αντιστάσεις που έχουν συνδεθεί α) σε σειρά β) παράλληλα και γ) σε μικτή σύνδεση</p>		

<p>Σύγχρονη 5'</p>	<p>Δραστηριότητες διδασκαλίας:Εισήγηση Παρουσίαση</p>	<p>Παρουσιάζονται και εξηγούνται οι σχέσεις μεταξύ των αντιστάσεων ,των τάσεων και των εντάσεων για όλους τους τρόπους συνδεσμολογίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων.</p> <p style="text-align: center;">ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ</p> <p>Ο βασικός τρόπος σύνδεσης αντιστάσεων είναι α) σε σειρά και β) παράλληλα. Όταν σε μια συνδεσμολογία αντιστάσεων υπάρχει σύνδεση και σε σειρά και παράλληλα τότε λέγεται μικτή συνδεσμολογία</p> <p style="text-align: center;">Σύνδεση σε σειρά</p> <p>Η σχέση που συνδέει τις R_1, R_2 και R_3 με το $R_{\text{ολ}}$ είναι:</p> $R_{\text{ολ}} = R_1 + R_2 + R_3$ <p>Χαρακτηριστικό της συνδεσμολογίας αυτής είναι ότι όλες οι αντιστάσεις διαρρέονται από την ίδια ένταση ρεύματος (I) που είναι ίση με την ένταση $I_{\text{ολ}}$.</p> <p>Υπόλοιποι σχέσεις:</p> $I_{\text{ολ}} = I_1 = I_2 = I_3 \quad \text{και}$ $U_{\text{ολ}} = V_1 + V_2 + V_3$ <p>Η σύνδεση δύο αντιστάσεων σε σειρά ισοδυναμεί με αύξηση του μήκους ενός αγωγού, άρα η ολική αντίσταση είναι μεγαλύτερη και από τη μεγαλύτερη αντίσταση του συστήματος.</p> <p style="text-align: center;">Παράλληλη σύνδεση</p> <p>Η σχέση που συνδέει τις R_1, R_2 και R_3 με το $R_{\text{ολ}}$ είναι:</p> $\frac{1}{R_{\text{ολ}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ <p>Φί Αν έχουμε μόνο 2 αντιστάσεις σε παράλληλη σύνδεση ισχύει και ο τύπος:</p> $R_{\text{ολ}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ <p>Φί Αν οι 2 αντιστάσεις είναι ίσες τότε η $R_{\text{ολ}}$ είναι η μισή της ομαλής αντίστασης. Δηλαδή αν έχουμε 2 ίδιες αντιστάσεις των 20 Ω η κάθε μία και συνδεθούν παράλληλα τότε θα είναι $R_{\text{ολ}} = 10\Omega$</p> <p>Χαρακτηριστικό της συνδεσμολογίας αυτής είναι ότι όλες οι αντιστάσεις έχουν την ίδια τάση (V) που είναι ίση με την ολική τάση $U_{\text{ολ}}$.</p> <p>Υπόλοιποι σχέσεις:</p> $V_{\text{ολ}} = V_1 = V_2 = V_3 \quad \text{και}$ $I_{\text{ολ}} = I_1 + I_2 + I_3$ <p>Η σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα ισοδυναμεί με αύξηση της διατομής ενός αγωγού, άρα η ολική αντίσταση είναι μικρότερη και από τη μικρότερη αντίσταση του συστήματος.</p> <p>Το υλικό βρίσκεται και στοe-class/έγγραφα: ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ R, U, I : https://siark2</p>	<p>Webex:</p> <p>Chat, Μικρόφωνο, Κάμερα, διαμοιρασμός υλικού</p>
<p>Σύγχρονη 12'</p>	<p>Δραστηριότητες διδασκαλίας: Εισήγηση Παρουσίαση του προγράμματος</p>	<p>Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Tina το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τη σχεδίαση και προσομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.</p> <p>Επαληθεύονται οι τιμές των ολικών αντιστάσεων (Rολ) για όλες τις συνδεσμολογίες αντιστάσεων.</p> <p>Παραδείγματα συνδεσμολογιών φαίνονται στις παρακάτω εικόνες</p>	<p>Webex:</p> <p>Chat, Μικρόφωνο, Κάμερα, διαμοιρασμός υλικού</p> <p>E-class:</p> <p>Έγγραφα</p>

προσο-
μοίωσης
Tina

Καταιγι-
σμός ι-
δεών

Ερωτο-
απαντή-
σεις

Παρου-
σίαση

Υλικού

Οι εικόνες από το πρόγραμμα Tina με τις συνδεσμολογίες και τον υπολογισμό του R_{0L} είναι στο e-class/ έγγραφα:

Υπολογισμός R_{0L} σε σειρά:

<https://siark3>

Υπολογισμός R_{0L} παράλληλης:

<https://siark4>

Υπολογισμός R_{0L} μικτής:

<https://siark5>

Πρόγραμμα
προσομοίωσης

Tina

	A- σύ- χρον η 10'	Δρα- στηριό- τητες ε- μπέδω- σης δι- δασκα- λίας: Αυ- τοαξιό- λόγηση, Εφαρ- μογή γνώσης	<p>Ασκήσεις αξιολόγησης στον υπολογι- σμό της ολικής αντίστασης για τους τρεις τρόπους σύνδεσης αντιστάσεων.</p>	
	Σύ- χρον η 10'	Δρα- στηριό- τητες Εμπέ- δωσης: Παρου- σίαση	<p>Χρησιμοποίηση του λογισμικού σχε- διασμού και εκπαίδευσης ηλεκτρονι- κών Τιναγια τον υπολογισμό τάσεων και εντάσεων των ρευμάτων για όλες τις συνδεσμολογίες αντιστάσεων.</p> <p>Παράδειγμα αντιστάσεων σε σειρά:</p>	<p>Webex:</p> <p>Chat, Μικρό- φωνο, Κάμερα, διαμοιρασμός υ- λικού,</p>

	<p>του προγράμματος προσομοίωσης Tina</p> <p>Καταιγισμός ιδεών</p> <p>Ερωτοαπαντήσεις</p>	<p>Λογισμικό Tina</p>	
<p>Σύγχρονη 8'</p>	<p>Δραστηριότητες</p> <p>Εμπέδωσης:</p> <p>Σύνοψη, Συζήτηση,</p> <p>Ερωτοαπαντήσεις</p> <p>Επικοινωνία</p>	<p>Υλοποίηση Polling για ανατροφοδότηση και σύνοψη</p>	

	<p>A-σύγχρονη 15'</p>	<p>Δραστηριότητες Εμπέδωσης</p> <p>Αυτοαξιολόγηση, Εφαρμογή γνώσης</p>	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιούμε στο φωτόδεντρο την διεύθυνση: http://ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 	
	<p>A-σύγχρονη 20'</p>	<p>Δραστηριότητες Εμπέδωσης</p> <p>Αυτοαξιολόγηση,</p>	<p>Ασκήσεις για υπολογισμό $R_{ολ}$, τάσεων και ρευμάτων</p>	<p>E-class: έγγραφα Ασκήσεις</p>

	Εφαρμογή γνώσης	<p style="text-align: center;">ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ</p> <p>ΑΣΚΗΣΗ 1</p> <p>Δύο αντιστάσεις $R_1 = 40 \Omega$ και $R_2 = 60 \Omega$ συνδέονται σε σειρά και στις άκρες τους συνδέεται ηλεκτροκινητήρας τάσης $V = 120V$. Να βρεθούν: α) Η ισοδύναμη(ολική) αντίσταση R β) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση γ) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.</p>	<p>Οι ασκήσεις βρίσκονται στο e-class/έγγραφο:</p> <p>ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ.</p> <p>https://siark8</p>
--	-----------------	--	---

Πίνακας 1: Χρονοπρογραμματισμός και περιγραφή φάσεων και δραστηριοτήτων

Συμπεράσματα

Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας σε παγκόσμιο επίπεδο υπέστη σοβαρό πλήγμα λόγω του κοροναϊού, ενώ η εξ' αποστάσεως διδασκαλία αποτέλεσε τη διέξοδο στην κρίση αυτή (CRLT, 2020; Hodges et al., 2020; McMurtrie, 2020; Unesco, 2020). Κατά

συνέπεια, έννοιες όπως η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, η ασύγχρονη και η σύγχρονη εκπαίδευση έγιναν ευρέως γνωστές, ενώ έχουν ξεκινήσει σε μεγάλη κλίμακα υλοποιήσεις και στις δύο πλατφόρμες (Γιωτόπουλος & Κατσώνης, 2020). Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάστηκε μια πρότυπη εργασία, ένα σενάριο διδασκαλίας διάρκειας δύο διδακτικών ωρών. Η διδακτική παρέμβαση είχε διάρκεια -βάσει χρονοπρογραμματισμού- μία ώρα σύγχρονης εκπαίδευσης και μία ώρα ασύγχρονης εκπαίδευσης και αφορούσε στις συνδεσμολογίες αντιστάσεων της Β' Τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Η εργασία αποτελεί ένα πρωτότυπο και πλήρες σενάριο που δεν έχει εφαρμοστεί στην τάξη, κατά συνέπεια δεν υπάρχουν δεδομένα από υλοποίηση σε (ψηφιακή) αίθουσα. Η εφαρμογή του σεναρίου αυτού σε αντίστοιχη τάξη, θα συνεισφέρει ερευνητικά προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι γνωστικοί στόχοι που έχουν τεθεί και αποκτώνται οι αντίστοιχες δεξιότητες

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Adel, A., & Dayan, J. (2021). Towards an intelligent blended system of learning activities model for New Zealand institutions: *An investigative approach. Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00696-4>
- Caruana, D. J., Salzmann, C. G., & Sella, A. (2020). Practical science at home in a pandemic world. *Nature Chemistry*, 12(9), 780–783. <https://doi.org/10.1038/s41557-020-0543-z>
- CRLT. (2020). Getting Started with Teaching Remotely in an Emergency, *CRLT and the Center for Academic Innovation*. Retrieved on 7 April 2020, by <http://crlt.umich.edu/getting-started-teaching-remotely-emergency>
- Favale, T., Soro, F., Trevisan, M., Drago, I., & Mellia, M. (2020). Campus traffic and e-learning during COVID-19 pandemic. *Computer Networks*, 176 doi:10.1016/j.comnet.2020.107290
- Giotopoulos, G. & Katsonis, N. (2020). Staseis kai apopseis ekpaidefton kai ekpaideftion tou DIEK Patras schetika me tin ex apostaseos ekpaidefsi. *Neos paidagogos online*, (18), 423–431. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3826559>.
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning, *EDUCAUSE Review*, Retrieved on 7 April 2020 by <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning?fbclid=IwAR0xvkRTj98K-15uOnt1n1Jr5IJfW-IJIoF7dQh4pIZlqqVtYH4m12rUEc>
- Lockee, B. B. (2021). Online education in the post-COVID era. *Nature Electronics*, 4(1), 5–6. <https://doi.org/10.1038/s41928-020-00534-0>

- McMurtrie, B. (2020). Preparing for Emergency Online Teaching. *The Chronicle of Higher Education*. Retrieved on 7 April 2020, by <https://www.chronicle.com/article/Preparing-for-Emergency-Online/248230>
- Makransky, G., Terkildsen, T. S., & Mayer, R. E. (2019). Adding immersive virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less learning. *Learning and Instruction*, 60, 225-236. doi:10.1016/j.learninstruc.2017.12.007
- Perevalova, A., Resenchuk, A., & Tunyova, N. (2020). Teaching professional vocabulary to the students in coal region universities through digital educational tools. Paper presented at the *E3S Web of Conferences*, 174 doi:10.1051/e3sconf/202017404051 Retrieved from www.scopus.com
- Pizarro-Ruiz, J. P., & Ordóñez-Cambor, N. (2021). Effects of Covid-19 confinement on the mental health of children and adolescents in Spain. *Scientific Reports*, 11(1), 11713. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-91299-9>
- Raabe, I.J., Ehlert, A., Johann, D. et al. Satisfaction of scientists during the COVID-19 pandemic lockdown. *Humanities and Social Sciences Communications* 7, 139 (2020). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00618-4>
- Unesco. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption, *UNESCO Institute for Information Technologies in Education*, Retrieved on 7 April 2020. Available here